

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

21-22
листопада
2024

ОРГАНІЗАТОРИ

Рада Молодих Вчених
Студентський Парламент
Науковий Парк
Наукове Товариство Студентів та Аспірантів

XI Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених

Об'єднані наукою:
перспективи міждисциплінарних досліджень

МАТЕРІАЛИ
КОНФЕРЕНЦІЇ

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**Матеріали
ХІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів, аспірантів
та молодих вчених**

**ОБ'ЄДНАНІ НАУКОЮ:
перспективи міждисциплінарних
досліджень**

Київ

2024

УДК: 001.2:001.83(477) (062)

ББК 72.4:20 (4Укр) я73

Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень. Київ, 2024. – 436 с.

Організаційний комітет: д. біол. н., професор Ганна ТОЛСТАНОВА; к. фіз.-мат. н. Олег НЕДИБАЛЮК; к. фіз.-мат. н. Роман ОСТАПЕНКО; к. екон. н. Яна ДЕРБЕНЬОВА; ад'юнкт Анастасія ПРИСТАШ; к. геол. н. Вікторія ОСИПЕНКО; к. психол. н. Аліна ПРОСКУРНЯ; Тетяна ТЕСЬОЛКІНА; аспірант Валентин ЗАЦЕПЛО; аспірант Михайло ТАСЕНКО; аспірант Нікіта СКИБИЦЬКИЙ; аспірант Олександр МОХОНЬКО; аспірантка Людмила КОРЖАН; докт. філос., Петро КАТЕРИНИЧ; докт. філос., Марія ДЕНИСЮК; аспірантка Тетяна САВОСЬКО.

XI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» проходила 21–22 листопада 2024 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з нагоди Всесвітнього дня науки задля миру та розвитку. У цьому збірнику праць опубліковані матеріали конференції в авторській редакції.

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2024

© Автори, 2024

Зміст

СЕКЦІЯ 1. СУСПІЛЬНІ, ПРАВНИЧІ, ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ	16
РОЗВИТОК ЮРИСДИКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ В УКРАЇНІ АНДРІЄНКО А.А.	17
ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ БІЛОУС В. Р.	19
ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ВИЗНАНІ ВЛК ПРИДАТНИМИ ДО СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ТЦК ТА СП, ВВНЗ, НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ, ЗАКЛАДАХ (УСТАНОВАХ), МЕДИЧНИХ ПІДРОЗДІЛАХ, ПІДРОЗДІЛАХ ЛОГІСТИКИ, ЗВ'ЯЗКУ, ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОХОРОНИ БОЙКО А. М.	22
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ, ДОСВІД ПОЛЬЩІ БОЛОТІНА М.М., СУДАРЕНКО О.В.	24
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ БРОВКО А. В.	26
ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА БРОВКО А. В.	29
ЮРИДИЧНА СЛУЖБА В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ БУРА Т. С.	32
СОЦІАЛЬНІ, ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАЦІЙНИХ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ГАЛЬЧИЧ І.П.	35
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ В МЕЖАХ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ГОЛОБОРОДЬКО Л.В.	37
ЩОДО СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОЛОБОРОДЬКО Л.В.	39

ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ <i>МЕЛЬНИК О. О.</i>	107
ДЕРЖАВНІ ІНІЦІАТИВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ КРИЗИ <i>МИТРОГА Л.В.</i>	110
ОБґРУНТУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ ЯК КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА <i>МИХАЙЛІЧЕНКО О.С.</i>	113
АМНІСТІЯ ЯК ПОДОЛАННЯ АМНЕЗІЇ В ФІЛОСОФІЇ ПАМ'ЯТІ НА ПРИКЛАДІ КОНФЛІКТУ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА УКРАЇНОЮ <i>МІНЕНКО А. В.</i>	116
ТРУДНОЩІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК МЕДИЧНОЇ ПОМИЛКИ <i>МІРЗАЄВ Р.Р.</i>	119
СПЕЦІАЛЬНІ СУБ'ЄКТИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ <i>ОБ'ЄЩИК Ю.О., СКЛЯРЕНКО І.В.</i>	121
РОЗВИТОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ <i>ОСАДЧИЙ М. Л.</i>	124
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН <i>ПІСКЛОВА Ю. С.</i>	126
СУЧАСНИЙ СТАН БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ <i>ПІСКЛОВА Ю. С.</i>	129
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ <i>РУДЮК В.В.</i>	132
«УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В УСНИХ ІСТОРІЯХ СХІДНИХ РОБІТНИКІВ З ХАРКІВЩИНИ <i>СКРИПНИЧЕНКО Ю.Ф.</i>	134
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ <i>СНІСАР В.Є.</i>	137

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ ЯК КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

Михайліченко О.С.

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
olmykhailichenko@gmail.com

Вступ. Попри бойові дії, розвиток сфери охорони здоров'я в Україні залишається пріоритетним, зокрема в умовах інтеграції в правове поле ЄС: наприкінці 2023 року МОЗ заявило, що близько 200 тисяч пацієнтів потребують якісної реабілітаційної допомоги [1]. Як зазначив генеральний директор медичної мережі «Добробут» В. Шекман, «сірий» ринок медичних послуг в Україні вже сягає 150 мільярдів гривень [2]. Разом з тим, спостерігається недостатній обсяг наукових досліджень, присвячених медичним послугам крізь призму доктрини економічного (господарського) права.

Методи і матеріали. Для підготовки публікації були використані такі загальнонаукові методи як аналіз, синтез та узагальнення, а також спеціально правовий – формально-юридичний метод. Як матеріали застосовувались чинні Закони України та Постанови Кабінету Міністрів України, а також статті провідних науковців з проблематики дослідження.

Основний матеріал. Згідно з положеннями Господарського кодексу України, господарська діяльність як така може бути спрямована на надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Вона також може бути спрямована на досягнення економічних і соціальних результатів.

У Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 2 березня 2016 р. № 285 зокрема визначено поняття «господарська діяльність з медичної практики» (медична практика) – це вид господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, який провадиться закладами охорони здоров'я та фізичними особами – підприємцями (далі – «лікар-ФОП») з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі ліцензії.

Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ (далі – «Основи»), існує визначення «медичної допомоги». Це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику та лікування у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями й патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.

Також Основи визначають «медичну послугу» як послугу, тому числі реабілітаційну, що надається пацієнту закладом охорони здоров'я, реабілітаційним закладом або лікарем-ФОП, який зареєстрований та одержав в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником.

У юридичній науці загалом прийнято вважати, що медична допомога є ширшим поняттям за медичну послугу, оскільки охоплює не тільки безпосереднє лікування, а й розміщення пацієнтів у лікарняному закладі, їх забезпечення харчуванням, лікарськими засобами, засобами гігієни тощо.

Та важливим є той факт, що обидва явища доречно розглядати в межах досліджень з економічного права. Медичні послуги надаються на професійній і систематичній основі, можуть бути платними й безоплатними. Остання обставина, як правильно зазначає В. Пашков, є цілком логічною й охоплюється предметом економічного права, адже має кваліфікуватись як комерційне господарювання з метою одержання прибутку, або як некомерційне господарювання – з метою досягнення економічних, соціальних та інших результатів [3, с. 476].

У період воєнного стану таким результатам очевидно сприятиме реабілітація та лікування українських військовослужбовців і цивільного населення. Результати. Медична послуга і сфера охорони здоров'я заслуговують на правовий аналіз в межах доктрини економічного права, оскільки:

1. Заклади охорони здоров'я та лікарі-ФОП самостійно, ініціативно, систематично, на власний ризик провадять господарську діяльність у сфері охорони здоров'я для досягнення кращих економічних та соціальних результатів, а також прибутків;

2. Згідно зі ст. 3 Основ та Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» надання медичній послугі має передувати отримання ліцензії. При здійсненні господарської діяльності у сфері охорони здоров'я застосовуються й інші традиційні інструменти господарсько-правового регулювання, такі як стандартизація, сертифікація, акредитація тощо [3, с. 477];

3. Медичні послуги є комплексним об'єктом економічних правовідносин, які стимулюють розвиток українського ринку та можуть бути предметом конкуренції у сфері господарювання.

Висновки. В умовах визначення Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування як стратегічного пріоритетного напрямку інноваційної діяльності, важливо активізувати дослідження правового регулювання ринку послуг у сфері охорони здоров'я, посилювати співпрацю між кафедрами економічного та медичного права.

Література.

1. МОЗ та Київська школа економіки спільно відновлюватимуть реабілітаційні відділення. *Міністерство охорони здоров'я України*. 23 жовтня 2023 р. URL: <https://bit.ly/4dLP6YB> (дата звернення: 08.11.2024).
2. Колісніченко О. "Сірий" ринок медичних послуг в Україні сягає 150 мільярдів. Як його побороти? *Українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ "Українська правда"* – проєкт "Економічна правда". 03 квітня 2024 р. URL: <https://bit.ly/4ehRJk1> (дата звернення: 08.11.2024).

3. Пашков В. М. Господарсько-правове регулювання в сфері охорони здоров'я: доктринальні положення. *Правова доктрина – основа формування правової системи держави*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. Нац. акад. прав. наук України. Харків, 2013. С. 475–479.